

O`RTA OSIYO DASHT ZONASIDA TARQALGAN TUPROQLAR

Andijon davlat pedagogika instituti

Tabiiy fanlar fakulteti Geografiya va iqtisodiy bilim asoslari yo`nalishi 3-bosqich 302-guruh talabasi

Mamasaidova Zilola

Annotatsiya: Mazkur maqolada O`rta Osiyo hududida tarqalgan tuproqlar va dasht

zonasida tarqalgan tuproqlar, ularning xususiyatlari haqida ma`lumotlar keltirilgan. O`rta Osiyo tuproqlari tasnifi mintaqaning turli geografik hududlarida mavjud bo`lgan tabiiy sharoitlar, iqlim va o`simliklar asosida amalga oshiriladi. O`rta Osiyo, asosan, quruq iqlimi bilan ajralib turadi, shuning uchun bu yerda tuproq turlari ham o`ziga xosdir. Quyida O`rta Osiyodagi asosiy tuproq turlarining tasnifi keltirilgan:

1. Cho`l tuproqlari
2. Bo`z tuproqlari
3. Tog`-o`rmon-dasht tuproqlar
4. Baland tog` tuproqlari

Abstract: This article provides information about the soils distributed in Central Asia and the soils distributed in the steppe zone, their characteristics. The classification of Central Asian soils is based on the natural conditions, climate and vegetation existing in different geographical areas of the region. Central Asia is characterized by a mainly dry climate, therefore the soil types here are also unique. Below is a classification of the main soil types in Central Asia: 1. Desert soils 2.

Gray soils 3. Mountain-forest- steppe soils 4. High mountain soils

Kalit soʻzlar: Dasht zonasi tuproqlari, qora tuproq, toʻq kashtan, azot, fosfor, kalsiy, haydalgan yerlar, ekinzorlar, gumus.

Keywords: Steppe zone soils, black soil, dark chestnut, nitrogen, phosphorus, calcium, arable land, croplands, humus.

Аннотация: В статье представлены сведения о почвах, распространенных на территории Средней Азии, и почвах, распространенных в степной зоне, их характеристика. Классификация почв Средней Азии осуществляется на основе природных условий, климата и растительности, существующей в разных географических районах региона. Для Центральной Азии характерен в основном сухой климат, поэтому типы почв здесь также уникальны. Ниже представлена классификация основных типов почв Средней Азии:

1. Пустынные почвы 2. Сероземы

3. Горно-лесостепные почвы 4. Высокогорные почвы.

Ключевые слова: почвы степной зоны, чернозем, темно-каштановый, азот, фосфор, кальций, пашня, посевные поля, перегной.

Asosiy qism: Oʻrta Osiyo hududi moʻtadil mintaqaning janubida va subtropik mintaqaning shimoliy, quruq qismida joylashgan. Moʻtadil iqlim mintaqasida dasht, chalachoʻl va choʻl zonalari, subtropik mintaqada subtropik choʻllar zonasi joylashgan. Oʻrta Osiyo tuproqlaridan dasht zonasi tuproqlariga toʻhtalib oʻtamiz. Dasht zonasiga Toʻrgʻay platosining shimoliy qismi, Qozogʻiston past togʻlarining shimoliy va markaziy qismlari kiradi. Zonaning shimoliy qismida qora tuproqlar, janubida toʻq kashtan tuproqlari tarqalgan. Dasht oʻsimliklari, asosan, pakana qiyoq, chalov, betaga, zigʻir, yoʻngʻichqa, ayiqtovon, yaltirbosh va boshqalardan iborat. Hayvonlardan kemiruvchilar koʻproq tarqalgan. Dasht zonasi hozirgi paytda deyarli toʻliq haydab yuborilgan va ekinzorlarga aylantirilgan.

Dasht zonasida tarqalgan qora tuproq turiga kelsak uning asosiy xususiyatlari oʻzining yuqori unumdorligi bilan ajralib turadi. Unda ozuqa moddalari, ayniqsa

azot, fosfor va kalsiy, yuqori darajada bo'ladi. Bu esa dehqonchilik uchun juda mos bo'lgan tuproqni hosil qiladi. Janubga tushgan sari tuproq turlari ham o'zgarib boradi. To'q kashtan tuproqlarning o'ziga xos jihatlari esa o'rtacha darajada gumusga ega bo'lib, bu tuproqning unumdorligini ta'minlaydi. Gumusning yuqori miqdori tuproqda ozuqa moddalarining yaxshi erishini va o'simliklar tomonidan tezda qabul qilinishini ta'minlaydi. To'q kashtan tuprog'i O'rta Osiyo dashtlarida, asosan O'zbekistan, Qozog'iston, Turkmaniston va Tojikistonning ayrim hududlarida uchraydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. "O'rta Osiyo tabiiy geografiyasi" .P. G'ulomov — geografiya fanlari nomzodi, dotsent; H. Vahobov — geografiya fanlari doktori, professor.
2. H.X.Tursunov. "Tuproqshunoslik" Toshkent "Universitet" 2017
3. Alisher Xodjimatrov, Shakarbek Xolmurodov "Tuproqlar geografiyasi"
Toshkent-2018
4. S. A. Khamraev - "Tuproqlarni tadqiq qilish va ulardan foydalanish"
5. T. R. Gulov - "Tuproqshunoslik va agrotexnika"